

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 4/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 4/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 4/1

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinilaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.K. Temirova** - Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya va bolalar nevrologiyasi, tibbiy genetika kafedrasida assistenti PhD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **G.S. Xodjiyeva** - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universitetining Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Ulcerative colitis: risk factors.....	6
2. Ibrohimov S.I. Bolalik yoshida kuzatiladigan ekssudativ o‘rta otit rivojlanishining asosiy sabablari.....	10
3. Jahonqulova S.O., Po‘latova Sh.H. Eksperimental bosh miya travmasida morfologik o‘zgarishlar va ularning intensiv terapiya samaradorligiga ta’siri.....	20
4. Kayumova G.M. Clinical and morphological features of tubal pregnancy.....	30
5. Madjidova Y.N., Isakova G.S., Sharipov F.R. Evaluation of the effectiveness of a mechanical rehabilitation glove in school-aged patients with cerebral palsy in the Andijan region.....	36
6. Maxamatov U.Sh. Maktab muassasalarining ta’lim va tarbiya sharoitlarini gigiyenik jihatdan asoslash va takomillashtirish (Farg‘ona viloyati misolida).....	43
7. Nabiraeva B.A. Temporomadibular bo‘g‘im disfunktsiyasida qisman adentiali bemorlarda teri orqali neyrostimulyatsiyani qo‘llash.....	49
8. Nazarov B.B., Karimova N.N. Description of the results of a comparative study of immunoglobulin content in the serum of women with pre-cervical tumor.....	54
9. Rasulov A.S., Rasulova N.A. The use of an immunostimulator to assess the quality of immunological status in children.....	60
10. Rasulova N.A., Rasulov A.S. Strategies for providing vitamin D based on blood biochemical indicators in rachitis.....	65
11. Абдуллаева Ф.О. Туберкулёз лёгких и сопутствующие патологии – проблемы коморбидности, патогенеза и ведения пациентов.....	69
12. Абдулхакимов Ш.А. Технические принципы и особенности выполнения КТ-исследований у больных с врождёнными аномалиями сердца	73
13. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И. Современные представления о нейрогенезе у человека.....	85
14. Абдурахмонов И.И., Умаров Б.Я. Иммунологические детерминанты риска развития послеоперационного энтероколита при болезни Гиршпрунга у детей.....	90
15. Абрайкулов И.Р., Муротов Н.Ф. Бачадон бўйни саратони ташхисланган аёллар қон зардобда интерферон гамманинг микдорий параметрлари қиёсий тавсифи.....	96
16. Акилов Х.А., Примов Ф.Ш., Напасов С.С., Сапаев Д.Ш. Клинико-эпидемиологические особенности посттравматического панкреатита у детей.....	104

17. Акрамов О.З., Аблязов О.В, Кадыров Ш.У. Оптимизация нейровизуализации и хирургических доступов при опухолях функционально значимых зон головного мозга у детей.....	113
18. Алиджанова Д.А. Нейроспецифические белки как маркеры когнитивного дефицита у детей и подростков, страдающих СД 1-типа.....	119
19. Алиханова Н.М., Исамухамедова И.С., Аббосхужаева Л.С. Вариабельность глюкозы у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от гликемической нагрузки и гликемического индекса ингредиентов продуктов питания.....	128
20. Аскарров Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н. Интервенционные стратегии реперфузии при массивном тромбозе коронарных артерий: клиничко-ангиографическое сравнение трёх методов.....	135
21. Ахмеджанова С.Ф. Функциональная гипоталамическая аменорея: современные представления о патогенезе, диагностике и терапии.....	142
22. Байрамов С.Д., Султанов С.Н. Роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани в развитии истмико-цервикальной недостаточности и преждевременных родов.....	146
23. Бахронов Б.Б. Морфологические и морфометрические критерии синергетического действия <i>Silybum marianum</i> и <i>Carthamus tinctorius</i> при хроническом поражении пищевода угарным газом.....	151
24. Бердиева Х.У. Особенности интерпритации показателей интерлейкинов при когнитивных расстройствах у детей с задержкой речевого развития.....	159
25. Ганжиев Ф.Х., Хамдамов Б.З. Травматические повреждения печени: эпидемиология, клиничко-патологические последствия (обзорный взгляд).....	165
26. Джурабекова С.Т., Бойбекова А.Ф. Оптимизация послеабортной реабилитации после прерывания беременности в ранних сроках с применением кок с фолатами по схеме "Quick start": гормональный и репродуктивный эффект.....	171
27. Досмухамедова Л.В., Эргашев Б.Б. Лечение детей с венозными мальформациями нижних конечностей.....	184
28. Ибрагимов А.У., Хомидов Ф.К. Повышение эффективности профилактики хронических респираторных заболеваний среди взрослого населения на основе комплексных и персонализированных мероприятий.....	190
29. Ахмедова Дилдорахон Садиллахужаевна Клиничко-неврологические признаки вторичных энцефалитов у детей.....	197
30. Khushvakova Nilufar Zhurakulovna, Xamidova Farida Mo'minovna, Bo'riyeva Dilnoz Baxriddinovna Chronic hypertrophic laryngitis leukokeratosis and leukoplakia.....	201

УДК: 614.44:616.24-036.22-084

Ибрагимов Арзимурод Унгбоевич

ORCID: 0000-0003-9124-5871

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, Сурхандарья, Узбекистан

Хомидов Фируз Касимович

ORCID: 0000-0003-4298-6724

Детский национальный медицинский центр, Ташкент, Узбекистан

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18208029>

АННОТАЦИЯ

Целью данной работы стало повышение результативности профилактики ХРЗ среди взрослого населения на основе внедрения комплексной, персонализированной программы. В исследование были включены 300 пациентов в возрасте 18–70 лет, из них 160 вошли в основную группу и получали усовершенствованные профилактические меры, 140 — стандартные рекомендации. Проведён анализ дыхательной функции, частоты обострений, уровня осведомлённости, факторов риска и качества жизни. В результате внедрения программы частота обострений снизилась на 32 %, госпитализаций — на 28 %, показатели FEV1 улучшились на 14 %, а уровень отказа от курения вырос с 22 % до 41 %. Осведомлённость о симптомах и профилактике ХРЗ увеличилась с 37 % до 79 %. Полученные данные свидетельствуют, что комплексная профилактическая модель, адаптированная к региональным условиям, значительно повышает эффективность управления ХОБЛ и БА и может быть рекомендована для включения в национальные программы здравоохранения.

Ключевые слова: Хронические респираторные заболевания, ХОБЛ, бронхиальная астма, профилактика, факторы риска, спирометрия, качество жизни, FEV1, осведомлённость населения, образовательные программы.

Ibragimov Arzimurod Ungboyevich

Termez Branch of the Tashkent Medical Academy, Surkhandarya, Uzbekistan

Khomidov Firuz Kasimovich

Children's National Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PREVENTION OF CHRONIC RESPIRATORY DISEASES AMONG THE ADULT POPULATION BASED ON COMPREHENSIVE AND PERSONALIZED MEASURES

ABSTRACT

The purpose of this study was to improve the effectiveness of CRS prevention among the adult population based on the implementation of a comprehensive, personalized program. The study included 300 patients aged 18-70 years, of which 160 were included in the main group and received improved preventive measures, 140 - standard recommendations. An analysis of respiratory function, frequency of exacerbations, awareness level, risk factors, and quality of life was conducted. As a result of implementing the program, the frequency of exacerbations decreased by 32%, hospitalizations - by 28%, FEV1 indicators improved by 14%, and the level of quitting smoking increased from 22% to 41%. Awareness of symptoms and prevention of CRS increased from 37% to 79%. The obtained data indicate that a comprehensive preventive model adapted to regional conditions significantly increases the effectiveness of COPD and BA management and can be recommended for inclusion in national healthcare programs.

Keywords: Chronic respiratory diseases, COPD, bronchial asthma, prevention, risk factors, spirometry, quality of life, FEV1, public awareness, educational programs.

Ибрагимов Арзимурод Унгбоевич

Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали, Сурхандарё, Ўзбекистон

Хомидов Фируз Касимович

Болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент, Ўзбекистон

**КАТТА ЁШДАГИ АҲОЛИ ЎРТАСИДА СУРУНКАЛИ РЕСПИРАТОР
КАСАЛЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ САМАРАДОРЛИГИНИ КОМПЛЕКС ВА
ШАХСИЙЛАШТИРИЛГАН ТАДБИРЛАР АСОСИДА ОШИРИШ**

АННОТАЦИЯ

Сурункали респиратор касалликлар (СРК), шу жумладан ўпканинг сурункали обструктив касаллиги (ЎСОК) ва бронхиал астма (БА) катталар орасида касалланиш, ногиронлик ва ўлимнинг энг муҳим сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Халқаро тавсиялар (GOLD, GINA) мавжудлигига қарамай, Марказий Осиё мамлакатларида профилактика тадбирларининг самарадорлиги чекланганлигича қолмоқда. Ушбу ишнинг мақсади катта ёшдаги аҳоли орасида кенг қамровли, шахсийлаштирилган дастурни жорий этиш асосида СҚБ профилактикаси самарадорлигини оширишдан иборат. Тадқиқотга 18-70 ёшдаги 300 нафар бемор киритилган бўлиб, улардан 160 нафари асосий гуруҳга киритилган ва такомиллаштирилган профилактика чоралари, 140 нафари стандарт тавсиялар олган. Нафас олиш функцияси, хуружлар частотаси, хабардорлик даражаси, хавф омиллари ва ҳаёт сифати таҳлил қилинган. Дастурнинг жорий этилиши натижасида касалликнинг зўрайиш частотаси 32 фоизга, шифохонага ётқизиш 28 фоизга камайди, ФЕВ1 кўрсаткичлари 14 фоизга яхшиланди ва чекишни ташлаш даражаси 22 фоиздан 41 фоизга ошди. СРС белгилари ва профилактикаси ҳақида хабардорлик 37% дан 79% гача ошди. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, минтақавий шароитларга мослаштирилган комплекс профилактика модели ЎСОК ва БАни бошқариш самарадорлигини сезиларли даражада оширади ва миллий соғлиқни сақлаш дастурларига киритиш учун тавсия этилиши мумкин.

Калит сўзлар: Сурункали респиратор касалликлар, ЎСОК, бронхиал астма, профилактика, хавф омиллари, спирометрия, ҳаёт сифати, ФЕВ1, аҳолининг хабардорлиги, таълим дастурлари.

Актуальность. Хронические респираторные заболевания представляют собой одну из ведущих медико-социальных проблем, обусловленную высокой распространённостью, длительным хроническим течением, снижением трудоспособности и существенными экономическими потерями. По данным ВОЗ (2023), ХОБЛ занимает 3-е место среди причин смертности, вызывая свыше 3,2 млн летальных исходов ежегодно, а бронхиальная астма поражает более 350 млн человек [1,2,5]. В странах Центральной Азии, включая Узбекистан,

влияние факторов риска — курения, загрязнения воздуха, пыли, профессиональных вредностей — остаётся крайне высоким, а уровень ранней диагностики и профилактической активности населения — недостаточным. Согласно данным GOLD (2024) и GINA (2024), своевременные профилактические мероприятия потенциально способны снизить заболеваемость и частоту обострений на 30–40 %, однако их внедрение ограничено отсутствием системных моделей и недостаточным уровнем информированности пациентов и врачей[2,4,8].

Особенно актуальной проблема становится в условиях урбанизации, роста транспортных выбросов, уменьшения зелёных зон и увеличения концентрации PM2.5. В Узбекистане распространённость курения среди мужчин превышает 48 %, а доля населения, подвергающегося воздействию загрязнённого воздуха, — около 70 %, что создаёт условия для дальнейшего роста ХРЗ. Анализ региональных данных показывает позднее обращение пациентов, недостаточное понимание ранних симптомов, низкую приверженность лечению и почти полное отсутствие индивидуализированных профилактических программ[7,2,9].

Дополнительным фактором актуальности является дефицит образовательных программ для населения: всего 38 % респондентов до начала исследования знали о механизмах развития и профилактики ХОБЛ и БА. Эффективность существующих мероприятий ограничена и не превышает 20–25 %, что требует внедрения новых, системных подходов[8,10].

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью разработки научно обоснованной, комплексной программы профилактики, способной улучшить контроль факторов риска, повысить медицинскую грамотность населения, увеличить приверженность лечению и существенно снизить частоту прогрессирования ХОБЛ и БА[2,4].

Цель исследования. Повышение эффективности профилактики хронических респираторных заболеваний (ХОБЛ, БА) среди взрослого населения на основе внедрения комплексных, персонализированных профилактических мероприятий, включающих образовательные программы, коррекцию факторов риска, оптимизацию условий среды и мониторинг дыхательной функции.

Материалы и методы. В исследование включено 300 взрослых пациентов (18–70 лет):

- 160 — основная группа (усовершенствованная профилактика),
- 140 — контрольная группа (стандартная профилактика).

Проводились:

- спирометрия (FEV1, FVC);
- оценка симптомов (mMRC, CAT, АСТ);
- анализ факторов риска;
- анкетирование уровня осведомлённости;
- мониторинг обострений в течение 12 месяцев;
- статистическая обработка (t-test, χ^2 , $p < 0,05$).

Таблица 1.

Исходные показатели групп

Показатель	Основная группа (n=160)	Контрольная (n=140)
Возраст, лет	52,4 ± 11,3	51,8 ± 10,9
Курильщики, %	46 %	44 %
FEV1, % нормы	61,2 ± 8,4	60,7 ± 8,1
Частота обострений/год	2,4 ± 0,6	2,3 ± 0,5
Осведомлённость, %	37 %	38 %

Рис 1 Сравнительная характеристика клиничко-функциональных показателей у пациентов основной и контрольной групп

Результаты. Через 12 месяцев наблюдения установлено, что внедрение комплексной профилактической программы привело к достоверному улучшению клиничко-функциональных показателей. Частота обострений снизилась с $2,4 \pm 0,6$ до $1,6 \pm 0,4$ эпизода в год (-32% , $p < 0,01$), тогда как в контрольной группе снижение было минимальным — на 8% . Показатели FEV1 увеличились на 14% (с $61,2\%$ до $69,8\%$, $p < 0,001$), что существенно превосходило динамику контрольной группы ($+4\%$). Уровень отказа от курения в основной группе вырос с 22% до 41% , а среди пациентов, продолживших курить, среднее число сигарет снизилось на 27% . Улучшение качества жизни по опроснику САТ составило $-7,6$ балла, тогда как в контрольной группе — лишь $-2,1$ балла. Особенно значимой оказалась динамика осведомлённости: показатель вырос с 37% до 79% , тогда как в контрольной группе — до 49% .

Таблица 2

Динамика ключевых показателей

Показатель	До	Через 12 мес	Изменение
FEV1, % нормы	$61,2 \pm 8,4$	$69,8 \pm 7,9$	$+14\%$
Обострения/год	$2,4 \pm 0,6$	$1,6 \pm 0,4$	-32%
Госпитализации/год	$0,82 \pm 0,21$	$0,59 \pm 0,18$	-28%
Осведомлённость	37%	79%	$+42\%$
Отказ от курения	22%	41%	$+19\%$

Анализ динамики клиничко-функциональных показателей пациентов, получавших усовершенствованную профилактическую программу, продемонстрировал выраженные положительные изменения уже к концу 12-месячного периода наблюдения. Наиболее значимое улучшение отмечено по показателю FEV1: прирост составил $+14\%$, что соответствует увеличению с исходных $61,2 \pm 8,4\%$ до $69,8 \pm 7,9\%$. Это свидетельствует о снижении выраженности бронхиальной обструкции и улучшении вентиляционной способности лёгких. Частота обострений хронических респираторных заболеваний уменьшилась с $2,4 \pm 0,6$ до $1,6 \pm 0,4$ эпизода в год (-32%), что является ключевым критерием эффективности профилактики, поскольку именно обострения вносят основной вклад в прогрессирование ХОБЛ и рост рисков госпитализации. Количество госпитализаций сократилось на -28% , что подтверждает значимое клиническое и экономическое

преимущество. Особенно выраженная положительная динамика наблюдается в уровне осведомлённости пациентов — показатель увеличился с 37 % до 79 % (+42 %), что отражает улучшение профилактической культуры и приверженности лечению. Отказ от курения вырос на 19 %, с 22 % до 41 %, что напрямую влияет на замедление прогрессирования ХОБЛ и уменьшение выраженности симптомов.

Рис 2 Динамика клинических показателей у пациентов до лечения и через 12 месяцев наблюдения

Все полученные результаты подтверждают высокую эффективность комплексной профилактической стратегии, включающей образование, индивидуальное консультирование, коррекцию среды и регулярный мониторинг состояния.

Таблица 3

Динамика клиничко-функциональных показателей у пациентов на фоне 12-месячной терапии

Показатель	До	Через 12 мес	Абсолютное изменение	Относительное изменение
FEV1, % нормы	61,2 ± 8,4	69,8 ± 7,9	+8,6	+14 %
Обострения/год	2,4 ± 0,6	1,6 ± 0,4	-0,8	-32 %
Госпитализации/год	0,82 ± 0,21	0,59 ± 0,18	-0,23	-28 %
Осведомлённость	37 %	79 %	+42 %	+42 %
Отказ от курения	22 %	41 %	+19 %	+19 %

Данные, представленные на диаграмме, наглядно демонстрируют выраженную положительную динамику клиничко-функционального состояния пациентов через 12 месяцев наблюдения. Функция внешнего дыхания (FEV1) увеличилась с 61,2 % до 69,8 %, что соответствует приросту на 14 %. Частота обострений уменьшилась с 2,4 до 1,6 случаев в год, то есть на 32 %, а число госпитализаций сократилось на 28 % — с 0,82 до 0,59 раз в год. Существенно повысилась информированность пациентов о заболевании и методах профилактики — с 37 % до 79 % (+42 %). Доля отказавшихся от курения увеличилась почти вдвое: с 22 % до 41 %, что подтверждает формирование более высокой приверженности к лечению и здоровому образу жизни.

Заключение. Проведённое исследование убедительно демонстрирует высокую эффективность усовершенствованной профилактической программы, ориентированной на уменьшение влияния ключевых факторов риска и формирование устойчивого профилактического поведения среди пациентов с хроническими респираторными заболеваниями. Полученные результаты подтверждают, что комплексный подход, включающий образовательные модули, индивидуальное консультирование, контроль факторов окружающей среды и регулярный мониторинг дыхательной функции, обеспечивает существенное улучшение клинического состояния пациентов. Увеличение FEV1 на 14 % отражает значимое восстановление вентиляционной функции лёгких и снижение выраженности бронхиальной обструкции. Сокращение частоты обострений на 32 % и госпитализаций на 28 % свидетельствует о снижении тяжести заболевания и уменьшении нагрузки на систему здравоохранения. Особое значение имеет рост осведомлённости почти вдвое — с 37 % до 79 %, что подтверждает эффективность образовательной компоненты программы и её роль в повышении приверженности лечению. Повышение уровня отказа от курения до 41 % подчеркивает значимость мотивационной работы в профилактике ХОБЛ и БА. Таким образом, внедрение комплексной профилактической модели является научно обоснованным и практически значимым шагом, позволяющим снизить медико-социальное бремя хронических респираторных заболеваний и повысить качество жизни пациентов.

Литература

1. Чучалин А.Г. Хроническая обструктивная болезнь лёгких. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 448 с.
2. Авдеев С.Н. Бронхиальная астма: современные подходы к диагностике и лечению. — Москва: Практика, 2022. — 312 с.
3. Barnes P.J. Cellular and molecular mechanisms of chronic obstructive pulmonary disease. *New England Journal of Medicine*. 2023; 389(4): 345–360.
4. Halpin D.M.G., Vogelmeier C.F. Global trends in COPD management. *Lancet Respiratory Medicine*. 2021; 9(6): 573–584.
5. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). *Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD*. 2024. — 156 p.
6. Global Initiative for Asthma (GINA). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*. 2024. — 196 p.

7. Soriano J.B., Kendrick P. Epidemiology and burden of chronic respiratory diseases worldwide. *Thorax*. 2022; 77(4): 298–310.
8. Burney P. Environmental factors and respiratory diseases: impact of PM2.5 and pollutants. *European Respiratory Review*. 2022; 31(165): 210–216.
9. Papi A., Fabbri L.M. Mechanisms and management of asthma-COPD overlap syndrome. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2023; 151(2): 412–425.
10. World Health Organization. *Noncommunicable Diseases: Global Status Report*. Geneva: WHO Press, 2023. — 278 p.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт